

Ганна СНЬОЗИК,
доктор філософії з філології,
Ужгородський національний університет

МОВОТВОРЧІСТЬ ФЕДОРА ПОТУШНЯКА ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОДІВ ЗАКАРПАТТЯ

Етнокультурні коди Закарпаття – це своєрідні «ключі» до розуміння культурної ідентичності регіону, які виявляються у мові, символах, традиціях та світоглядних уявленнях місцевих жителів. Вони формують особливу картину світу, що відрізняє закарпатську культуру від інших українських регіонів. Серед найважливіших етнокультурних кодів Закарпаття виділимо такі: *природний код* (гори, ріки, ліси, виноградники – символи, що визначають спосіб життя та мислення закарпатців); *релігійний код* (поєднання християнських традицій із дохристиянськими віруваннями, що збереглися у фольклорі та обрядах); *побутовий код* (ремесла, кухня, звичаї, які відображають щоденне життя та господарську культуру); *мовний код* (діалектні особливості, фразеологізми, прислів'я та ін., що несуть у собі народну мудрість і світогляд); *ментальний код* (цінність родини, працьовитість, гармонія із природою, відчуття приналежності до «свого краю»).

Федір Михайлович Потушняк (1910–1960) – український письменник, етнограф, археолог, уродженець села Осії на Закарпатті. Освіту здобув у Карловому університеті в Празі. Працював учителем, етнографом, археологом, викладачем, активно досліджував традиції та мову українців Закарпаття. Співпрацював із редакціями журналів, багато друкувався і мав активну публікаційну діяльність. Його життєвий шлях тісно пов'язаний із Закарпаттям, що визначило культурну основу його мовотворчості.

Етнокультурні коди Закарпаття прекрасно відображені в мовотворчості Федора Потушняка. Вони репрезентовані через символи, фольклорні мотиви, етнографічні описи та психологію героїв. Його творчість поєднує літературний експеримент із глибинними пластами народної ментальності, що робить її вираженням локальної культурної ідентичності. Так, наприклад, поетичне мовлення письменника формує образ світу закарпатського українця, де важливу роль відіграють природні символи (гори, ріки, ліси як метафори життя), релігійні мотиви (поєднання християнських і дохристиянських уявлень); побутові реалії (традиційні ремесла, звичаї, обряди) тощо. Мовотворчість Федора Потушняка відображає ментальність закарпатців – прагнення до гармонії із природою, цінність родинних зв'язків, відчуття історичної належності до українського культурного простору.

За твердженнями дослідників, творчість Федора Потушняка є мостом між усною народною традицією та літературною модерністю. Л. Кравець підкреслює: «Заснована на ґрунті народної культури, поезія Федора Потушняка виразно модерна, пройнята західноєвропейськими філософськими ідеями, позначена впливом символізму, імажинізму, сюрреалізму, неоромантизму» (Кравець, 2024: 89). Його мовотворчість актуальна для дослідження етнолінгвістики, адже показує, як мова зберігає культурні коди. Для сучасних дослідників вона, поміж усім іншим, може стати джерелом розуміння регіональної специфіки української культури та її багатшаровості.

Етнокультурні коди, представлені в мовотворчості Федора Потушняка, акумулюють колективну пам'ять. Це виявляється через звернення до історичних подій, легенд, археологічних знахідок, які досліджував письменник (напр.: брама, дзвіниця, хата, церква і т. д.). Мова у творчості митця виступає системою знаків, де кожен символ має культурно зумовлене значення. Це дозволяє інтерпретувати тексти Федора Потушняка як семіотичні моделі закарпатської культури. Наприклад, *вода, ріка* постають символами плинності часу, життєвої дороги та внутрішніх переживань; *гори* уособлюють силу, висоту й прагнення до духовної гармонії; *дерева й квіти* постають символами життя, оновлення, єдності з природою; *світло* символізує надію та духовне прозріння; *темрява* уособлює невідомість, страх перед майбутнім і внутрішню боротьбу. Порівняємо на прикладі поезії Федора Потушняка «Ти далеко...»: *Ти далеко. Ніч в сяєві, / Гонить вітер тіні в край, / Місяць на поля рожеві / Сіє світло в срібний плай. // Ти приходиш. Між простором / І тобою ясна ніч, / Грають птиці юним хором, / І паде зірок безліч. // Усміхаєсь ніжно мило / Квітка кожна на лугах, / Як незнана твоя сила / Заколише душу в снах. // В горах ти живеш високих, / Духом ясним серед туч, / І у водах сих глибоких / Твого серця срібний луч* (Потушняка, 2007 : 50). У представленому уривку поєднано природні символи (*ніч, місяць, квіти, гори, води*) з внутрішнім світом героя, що відображає колективні уявлення закарпатців, зокрема віру в гармонію людини з природою, у духовну силу гір як опори й захисту, у воду як символ життєвого шляху та очищення, а також у світло небесних тіл як знак надії та божественного провидіння.

Наведемо ще одну ілюстрацію із мовотворчості Федора Потушняка «Зір дорогою в просторі...», де автор звертається до космічних образів – зорі, метеора, небесної мли. Пор.: *Зір дорогою в просторі – / Ходить сим земля шляхом, / І високо понад гори / Метеор упав кругом. // Відкуплінням вічним знова / Все горить в небесній млі, / Вірю в дивне Бога слово, / Що воскресну на землі* (Потушняка, 2007 : 46). Неведені символи охарактеризуємо за кількома рівнями: *природній рівень* (зоря і метеор – елементи космосу, що відображають велич і таємничість світу), *семіотичний рівень* (зоря постає як символ долі, життєвого шляху, орієнтира

для людини, метеор – знак змін, перелому, небесного послання); *фольклорно-міфологічний рівень* (у народних уявленнях зорі й небесні явища часто трактувалися як знаки від Бога чи долі, що визначають майбутнє; Федір Потушняк відтворює ці уявлення у модерній поетичній формі); *духовний рівень* (у другій частині поезії «Вірю в дивне Бога слово, / Що воскресну на землі» космічні образи поєднуються із релігійними мотивами; зоря і метеор стають символами віри у відродження, духовне оновлення та вічність). Цей уривок демонструє, як Федір Потушняк інтегрує космічний код у систему етнокультурних символів Закарпаття. Він поєднує природні явища з народними легендами та християнськими мотивами, створюючи багатозарову семіотичну модель, де кожен образ має культурно зумовлене значення.

Відомо, що закарпатські говірки з їхніми фонетичними та лексичними особливостями є носіями етнокультурних кодів. Федір Потушняк використовує і діалектні елементи як засіб автентичності та маркер локальної ідентичності, причому такі вкраплення завжди доречні й не переобтяжують художнє мовлення автора. Наприклад, *штрека* – це «залізничне полотно» (СУМ, XI, 1980 : 544); *легінь* – «юнак, парубок» (СУМ, IV, 1973 : 461), *жура* – «журба» (СУМ, II, 1971 : 547); *метіль* – «метелиця» (СУМ, IV, 1973 : 690) та ін. Порівняємо на прикладі поезії «Літо» Федора Потушняка: *Літній вечір – тихий, ясний, / Чути, чутно шум далекий, / Річка тині шевелить, / В'є навісма в рам'я штреки. // Ряд тополь струнких, високих, / Рідна хата в них сміється, / І без шуму по ефірі / Стадо кажанів несеться. // «Мов легінь, веселий, ярий, / В гори вечір йде і мріє, / Місяць ясний із-за лісу / Взирає на обрію* (Потушняк, 2007 : 26). Закарпатські говірки зберігають у собі багатозарову пам'ять, традиції та світогляд місцевих жителів. Вони створюють ефект живої мови, наближеної до повсякденного мовлення закарпатців, що робить твори більш правдивими та «своїми» для читача. Вкраплення діалектних слів підкреслює належність автора до конкретного культурного середовища, демонструє його зв'язок із народною традицією. Кожне діалектне слово в художньому тексті має певне значення: *легінь* – не просто «юнак», а символ молодості, сили й краси, який у фольклорі часто асоціюється із героїчними чи романтичними образами. Діалектизми додають поезії мелодійності, ритмічної своєрідності, створюють особливий колорит, що відрізняє закарпатську літературну традицію від інших регіонів. У наведеній поезії «Літо» Федір Потушняк майстерно вводить діалектні слова, які не лише позначають конкретні реалії, а й відтворюють атмосферу закарпатського села (*штрека* («залізничне полотно») відображає індустріальні зміни, що входили в життя краю, а *легінь* – традиційний образ юнака, який уособлює життєрадісність і силу). Діалектні елементи стають не випадковими мовними деталями, а ключами до розуміння етнокультурної специфіки регіону.

Отже, етнокультурні коди – це не лише набір символів чи традицій, а система знаків, яка передає колективну пам'ять і досвід поколінь. Вони є основою для літературної творчості, зокрема й для Федора Потушняка, який через мову та образи репрезентував закарпатську ідентичність у художній формі.

ЛІТЕРАТУРА

Кравець, Л. В. (2024). Лінгвософія поетичних творів Федора Потушняка. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.* 2(52), 88–93.

Потушняк, Ф. М. (2007). *Мій сад: поезії і драми* (упоряд. Д. М. Федака). Ужгород: ВАТ «Видавництво “Закарпаття”».

СУМ (1970–1980) – *Словник української мови*: в 11 т. Київ: Наукова думка.